

PENERAPAN E-HEALTH BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI KOTA SURABAYA

Redha Fitri Darma (1910841012)

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Andalas

Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat

2022

Email: redhafitridarma@gmail.com

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang kesehatan mengalami peningkatan. Dimana Pemerintah Kota Surabaya menerapkan E-Health yang berbasis Electronic Government berupa aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang diletakkan di puskesmas dan rumah sakit Kota Surabaya. Untuk mengukur kualitas E-Health tersebut, pemerintah Surabaya menggunakan indikator berupa kemudahan penggunaan (Personalisasi, navigasi, dan efisiensi teknis), Trust (Kepercayaan), Reability (Keandalan), Isi dan tampilan informasi dan Citizen support. Kesimpulan dari analisis ini adalah program E-Health telah mampu meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di sektor kesehatan di kota Surabaya.

Kata Kunci: Electronic Government, E-Health, Pelayanan Publik, Kesehatan.

ABSTRACT

Efforts by the government of Surabaya to improve public services particularly in health were enhanced where the government of Surabaya implemented E-Health electronic government applications for health services developed to maximize services rendered. The Surabaya public center and hospital to measure the quality of E-Health, the Surabaya government uses indicators. Easier use (personalization, navigation, and technical efficiency), trust, reability, content and display of information and citizen support. The conclusion and analysis of this is that e-health programs have been able to improve community service in the health sector of the city of Surabaya.

Keywords: electronic government, e-health, public service, health.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah fenomena di mana negara-negara secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Hal ini berdampak pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara cepat. (Yordan, dkk. 2017:80). Era teknologi informasi dimulai di negara-negara maju, dimana terdapat

pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk birokrasi pemerintah yang baru (Ipah. 2018:56). Perkembangan teknologi informasi diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah pada pengaplikasian *good governance* (Ririn, dkk. 2019:102). Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang

berkualitas (Bobi, dkk. 2019:217). Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah (Roni Ekha. 2009:97). Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta (Lia &Shofwan. 2020:45). Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya (Toni &Sari. 2013:39).

Sebenarnya secara umum sasaran penyelenggaraan Negara adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, yang tercermin dalam perilaku sosok birokrasi yang efektif dan efisien (Syahrul &Yona. 2020:201). Di Indonesia, implementasi *e-government* dilaksanakan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* (Rozikin, dkk. 2020:62). *E-government* intinya ialah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Fery, dkk. 2021: 16). Implementasi *e-government* untuk pelayanan publik pada tataran pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien serta meningkatkan penerapan *good governance* (Ahmad. 2019:16). Pada umumnya, proses pemberian pelayanan kepada publik dewasa ini dilakukan melalui kontak langsung antara penyedia jasa layanan dengan warga masyarakat (Erick. 2011:22).Inovasi menjadi salah satu

solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (Mona Melinda, dkk. 2020:203). Inovasi dapat dikatakan sebuah inovasi dengan memenuhi sebuah karakteristik tertentu (Maisy, dkk. 2020: 14). Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik (Wike, dkk. 2020: 266). Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik (Hazid Jalma, dkk. 2019:25). Pelayanan publik dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia dan melaksanakan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Wihda. 2020:44). Penerapan *E-government* dalam penyelenggaraan pemerintah dinilai dapat meningkatkan performa kinerja Aparatur Pemerintah (Rino &Sylvia. 2016:92).*E-government* memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Sufianti, 2007).

Terminologi *E-government* atau sering disingkat dengan *e-gov* dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (Koesharijadi, dkk. 2019:40). *E-Government* adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah (Yana. 2017:46). Salah satu tujuan implementasi *e-government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan

publik yang lebih baik (Eka, dkk. 2019:246). *E-government* merupakan suatu program pemerintah yang harus di jalankan dengan baik dan benar bukan hanya sekedar mengikuti saja apalagi hanya sekedar ada saja namun juga harus dapat di implementasikan (Gerry, dkk. 2019:78). Model implementasi *e-government* diharapkan dapat menciptakan basis data valid bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (Harlina, dkk. 2020:213). Pada dasarnya pengembangan aplikasi *e-government* memerlukan pendanaan yang cukup besar, komitmen dari pengambil kebijakan dan kesiapan dari SDM (Melkior. 2015:290). Terdapat tiga elemen sukses yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, elemen tersebut adalah support, capacity, dan local culture (Margiyanti. 2018:499).

Salah satu daerah yang meningkatkan pelayanan publiknya dengan menggunakan sistem *Electronic Government* adalah pemerintah kota Surabaya. Komitmen Pemerintah Kota Surabaya menjadi faktor pendorong untuk memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Rasa puas yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Pelayanan publik menggunakan *E-government* di Kota Surabaya di bidang kesehatan yaitu program *E-Health*. Penerapan *E-Health* ini diawali karena adanya permasalahan antrean pendaftaran dirumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya (Setianto, 2016). *E-Health*

dilaksanakan dengan harapan masyarakat menjadi mudah dalam proses antri di puskesmas atau rumah sakit dengan mempersingkat antrean. Masyarakat yang menggunakan *E-Health* tidak perlu repot-repot untuk mendatangi bagian loket pelayanan dan dapat mendaftar di *E-Health* sehingga lebih efisien dan cepat (Wihda. 2020:45).

TINJAUAN PUSTAKA

Electronic Government

E-government diperkenalkan sebagai sebuah konsep baru dalam penyelenggaraan birokrasi layanan publik mengikuti perkembangan masyarakat informasi. Bank Dunia mendefinisikan e-government sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. E-government digunakan dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam bentuk penyampaian informasi (Wihda. 2020).

Penggunaan E-government untuk pelayanan publik memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dapat mendapatkan pelayanan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka dan kelengkapan pada E-government akan mendorong terciptanya good governance pada pemerintah dan dapat meningkatkan keterbukaan

dan pertanggungjawaban pada lembaga atau kantor penyedia layanan publik. Penggunaan E-government diharapkan dapat menciptakan berbagai layanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak lain. Manfaat E-government dapat meningkatkan efisiensi di lembaga pemerintah dan tentunya memberikan manfaat dapat meningkatkan pelayanan publik dan membantu dalam pencapaian hasil kinerja atau kebijakan tertentu dan dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. E-government memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Harapannya, E-government dapat membuat peningkatan produktivitas serta efisiensi pada birokrasi pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya kreativitas serta inovasi dari penyelenggara pelayanan publik (Wihda, 2020).

Manfaat E-Government

Adapun manfaat E-Government meliputi:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum karena adanya keterbukaan (transparansi).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihan.
4. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien (Margiyanti, 2018).

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas, tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program terkait dengan undang-undang (Gerry, dkk, 2019).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan yang mempunyai kualitas yang baik akan dirasakan oleh masyarakat apabila instansi tersebut dapat menyediakan jasa pelayanan yang profesional dengan standar kualitas pelayanan, prosedur yang baik, pelayanan yang diberikan secara santun, lancar, tertib serta ada kepastian waktu dan biaya. Pelayanan publik adalah suatu bentuk pemberian layanan kepada seseorang atau masyarakat yang memiliki keperluan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pelayanan publik dilaksanakan oleh kelompok atau birokrasi dengan tujuan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Semua jenis kegiatan pelayanan publik baik jasa ataupun barang yang dari pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ini dilaksanakan dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu hal yang penting dan dapat dijadikan tolak ukur apakah pihak pemerintah sebagai pihak penyedia layanan publik sudah responsif atau belum yaitu adanya inovasi pada bidang pelayanan (Mirnasari, 2013).

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menunjang keberhasilan pelayanan publik kepada masyarakat maka diperlukan tata cara atau prosedur pengelolaan pelayanan yang disebut-sebut Manajemen pelayanan (pengelolaan prosedur, sumber daya, kelembagaan dan stakeholders). Penerapan *E-government* di Indonesia salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (Azmi & Asmarianti, 2019).

Pelayanan publik yang diberikan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sesuai dengan patokan dalam melaksanakan kegiatan. Kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan yaitu masyarakat adalah hasil dari perbandingan layanan yang didapatkan oleh masyarakat dengan apa yang masyarakat harapkan. Apabila ini dapat tercapai maka dapat dikatakan masyarakat puas terhadap pelayanan yang diterima (Wihda, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai buku, literatur, catatan, laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada metode penelitian studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, kemudian disajikan lalu dianalisis. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998). Pengumpulan data dalam menulis artikel ini

yaitu dengan cara mengumpulkan jurnal-jurnal tentang pelayanan publik, penerapan *Electronic government* pada pelayanan publik dan jurnal-jurnal tentang penerapan *E-Health* di Kota Surabaya.

Untuk mengukur penerapan *E-Health* apakah sudah sesuai atau belum untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan di Kota Surabaya dengan menggunakan indikator *E-GovQual* dapat mengukur sejauh mana penerapan *E-government* dapat memenuhi fasilitas pelayanan yang dapat membantu masyarakat. Indikator tersebut meliputi (Personalisasi, navigasi, dan efisiensi teknis), Trust (Kepercayaan), Reability (Kepercayaan), Isi dan tampilan informasi dan *Citizen support* (Wihda, 2020).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan program e-health ini memiliki tujuan dan standard yang jelas yaitu:

1. Menciptakan akses efisiensi dan efektifitas dari proses pelayanan kesehatan, masyarakat dari memperoleh pelayanan yang berkualitas dari puskesmas dengan menggunakan kecanggihan teknologi atau dapat mengakses melalui website yang telah disediakan untuk mendapat nomor antrian secara online.
2. Memotong antrian panjang yang ada di rumah sakit. Keuntungan menggunakan e-Health ini pasien dapat memperkirakan waktu kedatangan di puskesmas. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantri panjang yang sering terjadi di puskesmas atau rumah sakit (Satyo, dkk, 2020).

Inovasi *E-Health* Kota Surabaya

Keberadaan e-Health e-Health Kota Surabaya berawal dari kunjungan Wlalikota Surabaya Tri Rismaharini ke rumah sakit pemerintah dan puskesmas yang melihat yang melihat antran calon pasien yang begitu panjang. Keadaan ini membuat prihatin walikota dan meminta kepada pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar memikirkan suatu cara untuk mengatasi permasalahan terkait pelayanan kesehatan kepada calon pasien. Solusi yang diharapkan bukan hanya menyangkut masalah antrean pendaftaran dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi juga pada masalah rujukan yang langsung dapat dikunjungi pasien sesuai dengan keluhan penyakit yang diderita tanpa harus antre berkali-kali (Widodo, 2016).

E-Health adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat yang diletakkan di puskesmas dan di rumah sakit Kota Surabaya, *E-Health* ini dapat memudahkan warga pada saat proses antri pendaftaran di puskesmas atau rumah sakit, di *E-Health* ini nantinya masyarakat dapat melihat banyaknya antrean warga yang akan berobat di puskesmas atau rumah sakit yang dituju. *E-Health* ini digagas oleh SKPD Pemerintah Kota Surabaya meliputi Puskesmas, Dinas Kominfo yang bertugas sebagai *leading sector* pada urusan pengembangan dan pemanfaatan TIK, Dinas Kesehatan dan Rumah sakit. Awal mula kemunculan program *E-Health* ini adalah dilatar belakangi oleh terjadinya penumpukan antrian di puskesmas dan Rumah sakit di Kota Surabaya. Masalah utama yang muncul yaitu antrian yang selalu padat dan memiliki jumlah pasien setiap

hari dengan rata-rata sebanyak 100 sd 300 untuk pasien puskesmas dan 500 sd 1000 pasien dirumah sakit (Marshela, 2017). Pada saat pendaftaran di loket rumah sakit ataupun puskesmas masyarakat memerlukan waktu kurang lebih 1,5 menit dan untuk tindakannya memerlukan waktu sekitar 5 sd 30 menit. Selain itu terjadinya pelayanan rujukan pasien yang kurang maksimal dilihat dari masalah waktu yang diakibatkan masalah seperti administrasi (Marshela, 2017). *E-Health* dapat diunduh di Playstore (pengguna Android) atau Appstore (pengguna Apple) serta www.ehealth.surabaya.go.id.

Program *E-Health* di Kota Surabaya telah dilaksanakan di 63 puskesmas dan dua rumah sakit pemerintah. *E-Health* juga didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sumber pendanaan *E-Health* ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang berasal dari alokasi Anggaran pemerintah kota (Y. A. Putri & Budiarto, 2020). *E-Health* adalah upaya perbaikan dan *E-Health* pada penerapannya ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang sebagai pasien dengan layanan pendaftaran lewat *online*.

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam penerapan *E-Health* yaitu dapat memberikan fasilitas layanan untuk masyarakat yang akan berobat hanya dengan membawa nomor identitas, sistem *E-Health* dapat mempercepat sistem rujukan pasien dan meningkat kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan resume medis pasien rujuk, dan sistem *E-Health* ini memberikan fasilitas berupa akses pendaftaran yang cepat dan mengurangi

waktu yang lama (Wihda, 2020). Penerapan *E-Health* pada beberapa tahun terakhir ini dinilai telah memenuhi karakteristik sistem informasi yang baik. Selain itu *E-Health* juga dinilai telah meningkatkan kinerja pegawai di Puskesmas karena pegawai mudah beradaptasi dan dalam penerapannya dilaksanakan secara sistematis dan dapat mengurangi durasi waktu antrian dari 5 menit menjadi 2 menit. Keberhasilan *E-Health* ini dilihat ketika sistem yang diterapkan dapat berhasil menjadi sistem yang baik, efektif dan memuaskan dalam hal pemberian layanan, *output* dari *E-Health* ini adalah penurunan jumlah volume antrian yang sebelumnya nilai padat dan juga terciptanya waktu durasi antrian yang lebih singkat. Kekurangan dalam penerapan *E-Health* ini salah satunya adalah berkaitan dengan sosialisasi *E-Health* yang belum seimbang kepada masyarakat dan masih banyak orang yang kesulitan dalam mengoperasikan *E-Health* ini (Y. A. Putri & Budiarto, 2020).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *E-Health*

Kualitas pelayanan publik *E-Health* yang berbasis *Electronic Government* diukur dan dapat dilihat menggunakan indikator: kemudahan penggunaan (Personalisasi, navigasi, dan efisiensi teknis), *Trust* (Kepercayaan), *Reability* (Keandalan), Isi dan tampilan informasi dan *Citizen support* (Wildiani & Abdullah, 2018).

1. Kemudahan penggunaan (Personalisasi, navigasi, dan efisiensi teknis)

Kemudahan dalam penggunaan diartikan apabila masyarakat dapat

dengan mudah mengakses situs web/aplikasi yang disediakan. Kemudahan dalam mengakses misalnya dengan menyesuaikan preferensi masyarakat seperti berkaitan dengan cara berkomunikasi dengan bahasa yang ditampilkan dapat dipahami, menawarkan pilihan bahasa selain bahasa resmi negara.

Untuk memudahkan masyarakat dari sisi cara berkomunikasi, *E-Health* dalam penggunaannya dilengkapi dengan tiga bahasa yang dapat dipilih untuk mempermudah masyarakat yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Madura. Tampilan menu pada website *E-Health* sangat mudah. Disana terdapat keterangan petunjuk untuk menggunakan dan dilengkapi dengan audio yang dapat menuntun masyarakat untuk melaksanakan tahap-tahap selanjutnya. Pada tampilan aplikasi, tampilan menu juga mudah untuk dipahami dan dilengkapi dengan beberapa fitur seperti pendaftaran yang dapat digunakan untuk mendaftar, fitur nomor antrian untuk melihat nomor antrian, fitur cek sehat apabila masyarakat ingin melihat indeks masa tubuh dan fitur pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan kritik saran.

Dari aspek Kemudahan Penggunaan (navigasi, personalisasi, efisiensi teknis) program *E-Health* ini masyarakat dapat dengan mudah menggunakannya. Penggunaan tiga bahasa merupakan cara

untuk mempermudah masyarakat apabila ingin menggunakan *E-Health* (Wihda, 2020).

2. *Trust* (Kepercayaan)

Kepercayaan dapat diartikan sebagai rasa percaya dari masyarakat bahwa situasi/aplikasi tersebut aman dan bebas dari gangguan serta melindungi informasi pribadi. Keamanan dapat ditingkatkan dengan cara mengenkripsi pesan, mengontrol akses dan mempunyai prosedur yang tepat. *E-Health* sendiri merupakan sistem yang baru dan sudah mempunyai kejelasan dasar hukumnya dan didukung oleh pemerintah yaitu adanya PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Peraturan ini menjadi acuan penerapannya karena yang memegang *E-Health* adalah otoritas tertinggi.

E-Health mempunyai fitur keamanan yaitu *recovery* data yang di distribusikan menjadi beberapa bagian kelompok sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pembawa informasi seperti jaringan komputer, keamanan komputer dan keamanan aplikasi yang berfokus pada software dan database. Menggunakan layanan *E-Health* ada rekam kesehatan yang memuat data pribadi pasien berupa kondisi kesehatan. Berdasarkan survei oleh Deloitte Indonesia sebesar 15,6% masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan digital masih kurang puas salah satunya adalah karena persoalan data *privacy* (Wibowo, 2020).

3. *Reability* (Keandalan)

Reability atau keandalan dapat dilihat dari kelayakan dan kecepatan dalam mengakses, menggunakan dan menerima layanan dari situs *E-government* tersebut, selain itu mencakup kecepatan dalam mengunduh formulir dari situs tersebut, apakah situs tersebut dapat diakses kapanpun dan seberapa cepat halaman situs diunduh (Azmi&Asmarianti, 2019).

E-Health dapat diakses oleh masyarakat yang akan berobat ke puskesmas atau rumah sakit dari manapun dan kapanpun selama dapat mengakses internet. *E-Health* dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi ponsel android dengan mengunduh terlebih dahulu, selain itu dapat menggunakan komputer untuk akses ke *website* dan dapat menggunakan mesin *E-Kios* yang tersedia di puskesmas atau rumah sakit (Y. A. Putri & Budiarto, 2020).

4. Isi dan tampilan informasi

Aspek ini mengacu pada kualitas dari informasi dan dari tata letak halaman web seperti warna, grafik dan ukuran. Kualitas informasi seperti kelengkapan, akurasi, keringkasan dan relevansi dari informasi tersebut. Selain itu, menghindari tautan yang rusak dengan memeriksa secara teratur sangat penting. Kemudahan memahami dokumen atau informasi yang diberikan sangat penting karena terutama dalam dokumen pemerintah di mana ada terlalu banyak terminologi dan bahasa yang digunakan terlalu formal.

Kualitas informasi dan tata letak *website E-Health* terbilang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tata letak halaman website yang tidak terlalu banyak menu pada mesin pencari yang dapat memudahkan masyarakat. Daftar rumah sakit dan puskesmas yang dituju juga lengkap, masyarakat cukup memilih mana Puskesmas atau Rumah sakit yang akan dituju (Wihda, 2020).

5. *Citizen support* (pendukung).

Aspek ini menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai jaminan mendapatkan bantuan saat dibutuhkan. Aspek ini berkaitan dengan interaksi antara masyarakat dengan customer service di bagian help desk situs apabila mereka mengalami masalah atau kesulitan saat menggunakan situs E-government. Aspek ini berkaitan pula dengan sikap yang ditunjukkan oleh customer service seperti minta/antusiasme yang ditunjukkan yang dapat dilihat dari waktu lamanya merespon, pengetahuan yang dimiliki customer service saat ada pertanyaan yang masuk dan tingkat kepercayaan diri customer service saat menghadapi masyarakat selaku pengguna layanan (Azmi & Asmarianti, 2019).

Pada situs website E-Health kota Surabaya tidak terdapat fitur help desk, tetapi ini bukan berarti sepenuhnya membuat masyarakat kesusahan. Website E-Health sangat sederhana dan dilengkapi dengan petunjuk audio yang dapat menuntun masyarakat untuk

melaksanakan pendaftaran dll (Setianto, 2016).

III. KESIMPULAN

E-Government adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah. Salah satu tujuan implementasi *e-government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Penggunaan E-government untuk pelayanan publik memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dapat mendapatkan pelayanan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka dan kelengkapan pada E-government akan mendorong terciptanya good governance pada pemerintah dan dapat meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pada lembaga atau kantor penyedia layanan publik. Penggunaan E-government diharapkan dapat menciptakan berbagai layanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak lain. Manfaat E-government dapat meningkatkan efisiensi di lembaga pemerintah dan tentunya memberikan manfaat dapat meningkatkan pelayanan publik dan membantu dalam pencapaian hasil kinerja atau kebijakan tertentu dan dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Program E-Health adalah bentuk penerapan E-Government pada pelayanan publik dibidang kesehatan di Kota Surabaya. E-Health merupakan salah satu produk dari Pemerintah kota Surabaya dalam rangka pengembangan implementasi E-Government dengan tujuan

untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yaitu terjadinya penumpukan volume antrian dan proses rujukan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya. *E-Health* adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat yang diletakkan di puskesmas dan di rumah sakit Kota Surabaya, *E-Health* ini dapat memudahkan warga pada saat proses antri pendaftaran di puskesmas atau rumah sakit, di *E-Health* ini nantinya masyarakat dapat melihat banyaknya antrean warga yang akan berobat di puskesmas atau rumah sakit yang dituju.

Berdasarkan pengukuran kualitas pelayanan publik E-Health terdapat beberapa indikator yang dapat diukur yaitu Kemudahan Penggunaan (navigasi, personalisasi, efisiensi teknis), Kepercayaan (Trust), Keandalan (Reability), Isi dan tampilan informasi dan Citizen support. Dengan adanya indikator tersebut, program E-Health sudah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan di Kota Surabaya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggana, Yordan Putra. 2017. *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No. 1.
- Jumiati, Ipah Ema. 2018. *Electronic Government: Suatu Inovasi Peningkatan Manajemen Publik Dalam Kerangka Good Governance*. Ilmu Administrasi Negara.
- Pratama, Ririn, dkk. 2019. *Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 2.
- Muliawaty, Lia dan Shofwan Hendryawan. 2020. *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 11, No. 2.
- Heryana, Toni dan Sari Kartika Dewi. 2013. *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1, No. 1.
- Ibad, Syahrul dan Yona Wahyu Lolita. 2020. *Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smartcity Kabupaten Situbondo)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6, No. 2.

- Rozikin, Mochammad, dkk. 2020. *Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah*. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 16, No. 1.
- Juliarso, Ahmad. 2019. *Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 10, No. 1.
- Holle, Erick S. 2011. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Mal Administrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. Jurnal Sasi. Vol. 17, No. 3.
- Maulani, Wihda. 2020. *Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya)*. Jurnal As Siyasa. Vol. 5, No. 2.
- Adibowo, Rino dan Sylvia Octa Putri. 2016. *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol. 6, No. 2.
- Sufianti, E. 2007. *Aplikasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 4, No. 3.
- Koesharijadi, dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan E-Government, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik*. Ikraith-Humaniora. Vol. 3, No. 1.
- Suharyana, Yana. 2017. *Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten*. Jurnal Kebijakan Daerah. Vol. 1, No. 1.
- Ridhawati, Eka, dkk. 2019. *Penerapan E-Government Pada Pekon Sukamulya (Studi Kasus; Pekon Sukamulya Pringsewu)*. Jurnal Cendikia. Vol. 17.
- Armando, Gerry, dkk. 2019. *Implementasi Program E-Government Kecamatan Batam Kota Tahun 2018*. Jurnal Trias Politika. Vol. 3, No. 1.
- Muhadjir, H. N. 1998. *Filsafat Ilmu: Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*. Raka Sarasin.
- Marshela, D. P. 2017. *Implementasi Layanan E-Health Di Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Reposistory Universitas Airlangga.
- Wildiani, Y. N. & Abdullah, A. 2018. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Government Melalui Aplikasi E-Filing Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bandung Cibeunying Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi*. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen. Vol. 11, No. 2.
- Azmi, I. F., & Asmarianti. 2019. *Studi Kebijakan E-Government Di Indonesia: Membangun E-Government Yang*

- Berorientasi Pada Kualitas Layanan*. Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknik Informatika Sensitif.
- Legi, Harlina Vallentina, dkk. 2020. *Model Implementasi E-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado*. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran. Vol. 3, No. 2.
- Sitokdana, Melkior N.N. 2015. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*. Jurnal Buana Informatika. Vol. 6, No. 4.
- Margiyanti. 2018. *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pringsewu*. Sistem Informasi.
- Setianto, W. A. 2016. *Inovasi E-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya Widodo*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 14, No. 3.
- Mirnasari, R. M. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik Uptd Terminal Purabaya-Bungurasih*. Vol. 1.
- Azmi, I. F. Dan Asmarianti. 2019. *Studi Kebijakan E-Government Di Indonesia: Membangun E-Government Yang Berorientasi Pada Kualitas Layanan*. Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknik Informatika Sensitif.
- Setianto, Widodo Agus. 2016. *Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 14, No. 3.
- Prabowo, Setyo Adjie, dkk. 2020. *Implementasi E-Health Sebagai Alternatif Antrian Online Di Puskesmas Kalirungkut Kota Surabaya*. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 1, No. 2.
- Melinda, M., Kabullah, M. I (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19 (2), 202-216.
- Jalma, Hazid, dkk. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 8, No. 1.
- Ariany. R., Putera, E, R. (2019). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. 2 (2), 217-273.
- Rahayu. K. W., Putera. E. R. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. Jurnal Public Policy. 6(1), 14-18.
- Yoserizal. Putera. E. R. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 8(1), 265-271.
- Anggara. F, dkk. *Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia. Vol. 2, No. 1.

Putra, R. E. 2009. *E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah*. Vol. 8, No. 1.

Putra, R. E., Valentina, T. R., (2011).
Implementasi Program KTP (E-KTP) di Daerah Percontohan. *Jurnal Mimba*.